

ИЗУЧЕНИЕ И ВЫБОР МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИПУСКОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Хамроева Мухлиса Обид кизи

Навоий Давлат кончилиқ институти 2 босқич талабаси

Рахматова Дилдора Жўрабек кизи

Навоий Давлат кончилиқ институти 2 босқич талабаси

Аннотация: В данной статье рассматривается выбор метода получения заготовки, расчёт припусков и допускаемых отклонений на размеры штамповки.

Ключевые слова: технологический процесс, заготовка, припуск.

При разработке технологического процесса основным фактором, влияющим на подбор оборудования, является тип производства.

В зависимости от того, какая партия деталей выпускается, подбираются различные по назначению, компоновке, степени автоматизации станки, их расстановка по цеху. В условиях массового производства – это автоматические линии, а в условиях единичного и мелкосерийного – создаются специализированные участки (группа токарных станков, группа шлифовальных станков и др.).

Такой подход позволяет наладить рентабельное производство изделий и с максимальной пользой использовать станочный парк, имеющийся в цехе.

Принимаю тип производства – серийный.

Определяю программу выпуска деталей при массе детали более 30 кг и среднесерийном типе производства годовая программа выпуска деталей 200 – 500 штук. Принимаю 400 штук.

Оптимальный размер операционной партии определяется по формуле:

$$n = \frac{N \times t}{\Phi},$$

где N – годовая программа выпуска деталей; t – необходимый запас заготовок на складе, принимаю t=5; Φ – число рабочих дней в году, принимаю $\Phi=253$ дня при двух днях отдыха в неделю и продолжительности рабочей смены 8 часов. Отсюда:

$$n = \frac{400 \times 5}{253} = 8 \text{ шт}$$

Технико-экономическое обоснование выбора заготовки

Выбор метода получения заготовки определяется:

технологической характеристикой материала детали, т.е. его литейными свойствами и способностью претерпевать пластические деформации при обработке давлением, а также структурными изменениями материала заготовки, получаемыми в результате применения того или иного метода выполнения заготовки (расположение волокон в поковках; величина зерна в отливках и пр.);

конструктивными формами и размерами заготовки;
 требуемой точностью выполнения заготовки, шероховатостью и качеством её поверхностных слоев;

годовой программой выпуска;

экономичностью изготовления.

Выбрать заготовку – значит установить способ её получения, наметить припуски на обработку каждой поверхности, рассчитать размеры и указать допуски на неточность изготовления.

Метод получения заготовки и назначение припусков

В качестве заготовки мной предложена штамповка на четырехколонном гидропрессе в штампах с разъемом.

Выбор этого метода получения заготовки обусловлен тем, что в этом случае форма детали наиболее приближена к готовому изделию, что позволяет снизить трудоемкость последующей обработки за счет уменьшения припусков и снизить материалоемкость изготовления.

В базовом технологическом процессе в качестве заготовки выбран прокат. Переход на штамповку позволяет повысить коэффициент использования материала.

Расчёт припусков и допускаемых отклонений на размеры штамповки

Штамповочное оборудование – четырехколонный гидропресс.

Нагрев заготовок – печной.

Исходные данные по детали

Материал детали – сталь 30ХГСА (ГОСТ 4543-71):

C	Si	Mn	Cr	Ni
0.28-0.34	0.9-1.2 %	0.8-1.1 %	0.8-1.1 %	0.3 (не более)
%				

Исходные данные для расчёта

Масса поковки (расчетная) – 88 кг (NI=9) (расчетный коэффициент K_p - 1,6); $55 \cdot 1,6 = 88$ кг.

Класс точности – Т5 (КТ = 5).

Группа стали – М3 (MS = 3). Средняя массовая доля углерода в стали 30ХГСА 0,31 % С, а суммарная массовая доля легирующих элементов - 2,95 %.

Степень сложности – С1 (ST = 1). Размеры описывающей поковку фигуры (цилиндр), мм:

диаметр – 147 мм (140*1,05);

высота — 609 мм (580*1,05), где 1,05 - расчетный коэффициент.

Конфигурация поверхности разъема штампа - П (плоская)

Исходный индекс — 19.

ИН = NI+ (MS - 1) + (ST - 1) + 2*(КТ - 1) = 9 + (3 - 1) + (1 - 1) + 2*(5 - 1) = 9+2+0+2*4=19.

Припуски и кузнечные напуски

Табл. № 2 Основные припуски на размеры, мм:

Наименование размера	Величина размера, мм	Шероховатость поверхности, мкм	Припуск, мм
Диаметр	125	40	3,8
Диаметр	140	40	3,8
Диаметр	124	40	3,8
Диаметр	125	0,16	3,2
Диаметр	120	5	3,0
Длина	580	40	4,6

Дополнительные припуски, учитывающие:

смещение по поверхности штампа – 0,7 мм

отклонение от плоскостности – 1,2 мм

Штамповочный уклон:

на наружной поверхности – не более 7°

Размеры штамповки и их допускаемые отклонения

Размеры штамповки, мм:

диаметр: $125 + (3,8 + 0,3)*2 = 134$ мм; диаметр: $140 + (3,8 + 0,3)*2 = 148,2$ мм;

диаметр: $124 + (3,8 + 0,3)*2 = 132,2$ мм; диаметр: $125 + (3,2 + 0,3)*2 = 132$ мм;

диаметр: $120 + (3,0 + 0,3)*2 = 126,6$ мм; длина: $580 + (4,6 + 0,3)*2 = 589,8$ мм.

Радиус закругления наружных углов – 7 мм.

Допускаемые отклонения размеров, мм :

диаметр – $134^{+3,7}_{-1,9}$ мм; диаметр – $148,2^{+3,7}_{-1,9}$ мм; диаметр – $132,2^{+3,7}_{-1,9}$ мм; диаметр – $132^{+3,7}_{-1,9}$ мм; диаметр – $126,6^{+3,7}_{-1,9}$ мм; длина – $589,8^{+5,0}_{-3,0}$ мм.

Допускаемая величина высоты заусенца – 3,2 мм

Допускаемое отклонение от плоскостности – 1,2 мм

Допускаемое отклонение от изогнутости – 2,0 мм

Допускаемая величина смещения по поверхности разъёма штампа – 1,4 мм

Допускаемая величина остаточного облоя – 1,6 мм

Эскиз штамповки представлен на рис.2

Рис.2 Эскиз штамповки

Литература:

- 1.Шешко Е.Е. «Эксплуатация и ремонт оборудование транспортных компонентов карьеров» МГГУ, 1996 г.
- 2.Р.П. Дидык, Шилов П.М. «Технология производства и ремонт горных машин» Днепропетровск, 1996 г.
- 3.Коваль А.М. и др. «Техническое обслуживание и ремонт горно-шахтного оборудования» М, Недра, 1987г.
- 4.Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога – машиностроителя. М.: Изд-во стандартов, 1992. – 464с.
- 5.Роман О.В. и др. Обработка металлов резанием и станки. Минск, 1970 г.

